

TALABALARDA SHAXSIY IDENTIKLIK SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK OMILLARI.

Achilova Durdona, O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali dotsent v.b(PhD).

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishining psixologik omillari tahlil qilinadi. Shaxsiy identiklik talabaning o'zini anglash, hayotiy maqsadlarini belgilash, qadriyatlar tizimini shakllantirish, ijtimoiy rollarini idrok etish va kelajak kasbiy yo'nalishini tanlash jarayoni bilan bevosita bog'liq murakkab psixologik hodisa sifatida qaraladi. Maqolada talabalik davrida identiklik shakllanishiga ta'sir etuvchi o'z-o'zini anglash, refleksiya, o'z-o'zini baholash, emotsional barqarorlik, ijtimoiy muhit, oilaviy tarbiya, tengdoshlar bilan munosabat va kasbiy motivatsiya kabi omillar yoritiladi. Shuningdek, shaxsiy identiklikning shakllanishi talabalarning psixologik yetukligi, ijtimoiy moslashuvi, mustaqil qaror qabul qilishi va kasbiy o'zini belgilashida muhim ahamiyatga ega ekani asoslab beriladi.

MAQSAD: talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarni tahlil qilish va ularning shaxsiy hamda kasbiy rivojlanishdagi ahamiyatini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda shaxsiy identiklik, talaba shaxsining rivojlanishi va kasbiy o'zini belgilashga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, qiyosiy va psixologik yondashuv metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shaxsiy identiklikning shakllanishida o'z-o'zini anglash, refleksiya, o'z-o'zini baholash, emotsional barqarorlik, ijtimoiy muhit, oilaviy tarbiya va kasbiy motivatsiya muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Ushbu omillar talabalarning psixologik yetukligi, ijtimoiy moslashuvi, mustaqil qaror qabul qilishi va kasbiy yo'nalishini belgilashiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

XULOSA: shaxsiy identiklikning shakllanishi talabaning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi va kasbiy rivojlanishining muhim omili bo'lib, uni qo'llab-quvvatlovchi psixologik va ijtimoiy sharoitlarni yaratish zarur.

Kalit so'zlar: shaxsiy identiklik, talaba, o'zini anglash, refleksiya, o'z-o'zini baholash, psixologik omillar, ijtimoiy moslashuv, kasbiy motivatsiya, shaxs rivojlanishi.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ.

Ачилова Дурдона, Джизакский филиал Национального университета Узбекистана
и.о. доцента, PhD.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются психологические факторы, влияющие на

формирование личностной идентичности у студентов. Личностная идентичность рассматривается как сложный

психологический феномен, связанный с самосознанием, определением жизненных целей, формированием системы ценностей, пониманием социальных ролей и выбором будущего профессионального пути. В статье анализируются такие факторы, влияющие на развитие идентичности в студенческом возрасте, как самосознание, рефлексия, самоуважение, эмоциональная стабильность, социальная окружающая среда, семейное воспитание, взаимоотношения со сверстниками и профессиональная мотивация. Особое внимание уделяется роли личностной идентичности в психологической зрелости студентов, их социальной адаптации, самостоятельном принятии решений и профессиональном самоопределении.

ЦЕЛЬ: проанализировать психологические факторы, влияющие на формирование личностной идентичности студентов, и определить их значение в личностном и профессиональном развитии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники, посвящённые личностной идентичности, развитию личности студента и профессиональному самоопределению. Используются аналитический, сравнительный и психологический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что важную роль в формировании личностной идентичности играют самосознание, рефлексия, самооценка, эмоциональная устойчивость, социальная среда, семейное воспитание и профессиональная мотивация. Установлено, что данные факторы положительно влияют на психологическую зрелость студентов, их социальную адаптацию, способность принимать самостоятельные решения и профессиональное самоопределение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование личностной идентичности является важным фактором успешной социализации и профессионального развития студента, что требует создания благоприятных психологических и социальных условий.

Ключевые слова: личностная идентичность, студент, самосознание, рефлексия, самооценка, психологические факторы, социальная адаптация, профессиональная мотивация, развитие личности.

PSYCHOLOGICAL FACTORS IN THE FORMATION OF PERSONAL IDENTITY AMONG STUDENTS.

Durdona Achilova, Jizzakh Branch of the National University of Uzbekistan
Acting Associate Professor, PhD.

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the psychological factors involved in the formation of personal identity among students. Personal identity is considered a complex psychological phenomenon related to self-awareness, the definition of life goals, the formation of a value system, the understanding of social roles, and the choice of a future professional path. The article analyzes such factors influencing identity development during student age as self-awareness, reflection, self-esteem, emotional stability, social

environment, family upbringing, peer relationships, and professional motivation. Special attention is paid to the role of personal identity in students' psychological maturity, social adaptation, independent decision-making, and professional self-determination.

AIM: to analyze the psychological factors influencing the formation of personal identity among students and determine their significance in personal and professional development.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on personal identity, student personality development, and professional self-determination. Analytical, comparative, and psychological approaches were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that self-awareness, reflection, self-esteem, emotional stability, social environment, family upbringing, and professional motivation play a significant role in the formation of personal identity. These factors positively influence students' psychological maturity, social adaptation, independent decision-making, and professional self-determination.

CONCLUSION: the formation of personal identity is a key factor in successful socialization and professional development of students, requiring supportive psychological and social conditions.

Keywords: personal identity, student, self-awareness, reflection, self-esteem, psychological factors, social adaptation, professional motivation, personality development.

Zamonaviy psixologiyada shaxsiy identiklik masalasi insonning o'zini anglash, ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topish, qadriyatlar tizimini shakllantirish va kelajakdagi hayotiy yo'nalishini belgilash jarayoni bilan uzviy bog'liq muhim ilmiy muammo sifatida qaraladi. Ayniqsa, talabalik davri shaxsiy identiklik shakllanishida alohida ahamiyatga ega bo'lgan bosqich hisoblanadi. Chunki aynan shu davrda yoshlar mustaqil hayotga qadam qo'yadi, kasbiy tanlovini aniqlaydi, ijtimoiy rollarini anglaydi, o'z imkoniyatlari va hayotiy maqsadlariga ongli munosabat bildirib boshlaydi.

Shaxsiy identiklik talabani "Men kimman?", "Hayotdagi maqsadim nima?", "Qaysi qadriyatlarga tayanaman?", "Kelajakda qanday mutaxassis va shaxs bo'lishni xohlayman?" kabi ichki savollarga javob izlash jarayonida shakllanadi. Ushbu jarayon talabani o'zini anglash darajasi, refleksiv qobiliyati, o'z-o'zini baholashi, emotsional barqarorligi, ijtimoiy muhit bilan munosabati va kasbiy motivatsiyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois shaxsiy identiklikni o'rganish talabalarning psixologik rivojlanishi, ijtimoiy moslashuvi va kasbiy o'zini belgilashini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Talabalik yoshi shaxsning ijtimoiy va psixologik jihatdan faol rivojlanadigan davridir. Bu bosqichda yoshlar oilaviy muhitdan nisbatan mustaqil ijtimoiy muhitga o'tadi, tengdoshlar, pedagoglar va turli ijtimoiy guruhlar bilan faol muloqotga kirishadi. Natijada ularning o'ziga bo'lgan munosabati, qadriyatlari, hayotiy pozitsiyasi va kelajak haqidagi tasavvurlari qayta shakllanadi. Shaxsiy identiklikning barqaror shakllanishi talabani o'z

imkoniyatlarini to'g'ri baholashi, ijtimoiy munosabatlarda faol bo'lishi, mas'uliyatli qarorlar qabul qilishi va kasbiy rivojlanish yo'lini ongli tanlashiga yordam beradi.

Aksincha, identiklik shakllanishidagi noaniqlik talabalarda o'ziga ishonchsizlik, kasbiy tanlovda ikkilanish, ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar, emotsional beqarorlik va hayotiy maqsadlarning mavhumligi kabi psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli talabalarda shaxsiy identiklikning shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarni aniqlash va ularni ilmiy jihatdan tahlil qilish dolzarb ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishining psixologik omillari, xususan, o'zini anglash, refleksiya, o'z-o'zini baholash, emotsional barqarorlik, ijtimoiy muhit, oilaviy tarbiya, tengdoshlar bilan munosabat va kasbiy motivatsiyaning o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, shaxsiy identiklikning talabalarining psixologik yetukligi, ijtimoiy moslashuvi va kasbiy o'zini belgilashidagi ahamiyati yoritiladi.

Talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishi masalasi shaxs psixologiyasi, yosh davrlari psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya va kasbiy rivojlanish nazariyalari bilan bevosita bog'liqdir. Shaxsiy identiklik talabani o'zini anglash, qadriyatlarini aniqlash, hayotiy maqsadlarini belgilash, ijtimoiy rollarini tushunish va kelajak kasbiy yo'nalishini tanlash jarayonida shakllanadi. Ilmiy adabiyotlarda identiklik insonning "Men kimman?" degan savolga ichki javob topishi, o'z hayoti va faoliyatiga nisbatan barqaror psixologik pozitsiya egallashi sifatida talqin qilinadi.

E.H. Erikson shaxsiy identiklik nazariyasining asoschilaridan biri hisoblanadi. Uning "Identity: Youth and Crisis" asarida identiklik yoshlar rivojlanishining markaziy psixologik muammosi sifatida talqin qilinadi. Erikson fikricha, identiklik shaxsning ichki "Men"i va jamiyatdagi ijtimoiy roli o'rtasidagi uyg'unlik orqali shakllanadi. Ayniqsa, o'smirlik va yoshlik davrida inson turli ijtimoiy rollar, qadriyatlar va kelajak imkoniyatlarini sinab ko'radi. Agar bu jarayon muvaffaqiyatli kechsa, shaxsda barqaror identiklik shakllanadi; aks holda rol chalkashligi, o'ziga ishonchsizlik va hayotiy maqsadlarning noaniqligi yuzaga kelishi mumkin [1]. Bu yondashuv talabalik davrini shaxsiy identiklikning faol shakllanish bosqichi sifatida o'rganishga asos yaratadi.

J.E. Marcia Erikson g'oyalarini rivojlantirib, ego-identiklik maqomlari nazariyasini ishlab chiqqan. Uning "Development and Validation of Ego-Identity Status" maqolasida identiklik shakllanishi ikki asosiy mezon — izlanish va majburiyat, ya'ni tanlangan qadriyat yoki yo'nalishga sodiqlik orqali tahlil qilinadi [2]. Marcia talabalarda identiklikning to'rt holatini ajratadi: diffuziya, ya'ni identiklikning noaniq holati; moratoriy, ya'ni faol izlanish bosqichi; muddatidan oldin qabul qilingan identiklik; va erishilgan identiklik. Ushbu nazariya talabalar kasbiy yo'nalish, qadriyatlar, ijtimoiy rol va hayotiy maqsadlarni tanlashda turli psixologik bosqichlardan o'tishini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega.

M.D. Berzonsky identiklik shakllanishini axborotni qayta ishlash uslublari bilan bog'lab izohlaydi. Uning identiklik uslublari nazariyasiga ko'ra, shaxs identiklikka oid muammolarni hal qilishda turli strategiyalardan foydalanadi: informatsion, normativ va diffuz-qochuvchi uslublari [3]. Informatsion uslubga ega talaba o'zini anglash, kasbiy tanlov va hayotiy maqsadlar haqida faol o'ylaydi, ma'lumot izlaydi va mustaqil qaror qabul qiladi. Normativ uslubda talaba ko'proq oila, jamiyat yoki guruh kutgan me'yorlarga

tayanadi. Diffuz-qochuvchi uslubda esa shaxs identiklikka oid qarorlarni kechiktiradi yoki ulardan qochadi. Bu nazariya talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishiga refleksiya, mustaqil fikrlash, ijtimoiy ta'sir va qaror qabul qilish uslublari qanday ta'sir qilishini aniqlashda muhimdir.

A.S. Waterman identiklikni shaxsning ichki imkoniyatlari va haqiqiy "Men"ni kashf etish jarayoni bilan bog'laydi. Uning evdemonik identiklik nazariyasida shaxsiy identiklik insonning o'z qobiliyatlari, qadriyatlari va hayotiy ma'nosini anglash orqali shakllanishi ta'kidlanadi [4]. Waterman yondashuviga ko'ra, talaba o'z qiziqishlari, kasbiy moyilligi va ichki ehtiyojlarini anglagan sari unda hayotiy maqsadlar aniqroq shakllanadi. Bu esa shaxsiy identiklikni faqat ijtimoiy rolni qabul qilish emas, balki o'zini ro'yobga chiqarish, mazmunli hayot yo'lini tanlash va psixologik farovonlikka erishish jarayoni sifatida tushunishga imkon beradi.

H. Tajfel va J.C. Turner tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy identiklik nazariyasi shaxsning o'zini muayyan ijtimoiy guruh a'zosi sifatida anglashi identiklik shakllanishida muhim o'rin tutishini ko'rsatadi [5]. Ushbu nazariyaga ko'ra, inson o'z "Men"ni nafaqat individual xususiyatlari, balki millati, tili, dini, kasbiy guruhi, talabalar jamoasi yoki boshqa ijtimoiy guruhlariga mansubligi orqali ham anglaydi. Talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishi universitet muhiti, tengdoshlar guruhi, akademik jamoa va kasbiy ijtimoiylashuv bilan bevosita bog'liq. Demak, talabaning "men bo'lajak mutaxassisman", "men shu kasbiy guruh vakiliman" degan tasavvurlari uning ijtimoiy va kasbiy identikligini mustahkamlaydi. Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishi ko'p omilli psixologik jarayondir. Erikson identiklikni yoshlik davrining markaziy psixologik vazifasi sifatida izohlaydi; Marcia uning shakllanish bosqichlarini izlanish va majburiyat mezonlari orqali aniqlaydi; Berzonsky identiklikni axborotni qayta ishlash va qaror qabul qilish uslublari bilan bog'laydi; Waterman shaxsiy identiklikni o'zini ro'yobga chiqarish va ichki imkoniyatlarni anglash jarayoni sifatida talqin qiladi; Tajfel va Turner esa identiklikning ijtimoiy guruhlar, mansublik hissi va ijtimoiy taqqoslash bilan bog'liq jihatlarni asoslaydi. Ushbu yondashuvlar talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishiga o'zini anglash, refleksiya, qadriyatlar, ijtimoiy muhit, tengdoshlar bilan munosabat, kasbiy motivatsiya va mustaqil qaror qabul qilish kabi omillar ta'sir etishini ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqotda talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishining psixologik omillarini aniqlash maqsadida M. Kun va T. Makpartlend tomonidan ishlab chiqilgan "Men kimman?" psixologik metodikasidan foydalanildi. Ushbu metod shaxsning o'zini qanday idrok etishi, o'z "Men" obrazini qanday tasvirlashi, ijtimoiy rollari, qadriyatlari, kasbiy yo'nalishi va individual xususiyatlarini qanday anglashini aniqlash imkonini beradi. Metodikaning tanlanishi tadqiqot mavzusiga bevosita mos keladi, chunki shaxsiy identiklik, avvalo, talabaning "Men kimman?", "Jamiyatdagi o'rnim qanday?", "Qanday kasbiy va shaxsiy maqsadlarga egaman?" kabi savollarga ichki javob topish jarayoni bilan bog'liqdir.

Tajriba-sinov ishlari O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Psixologiya yo'nalishi talabalari ishtirokida o'tkazildi. Tadqiqotda jami 59 nafar talaba qatnashdi. Respondentlar psixologiya yo'nalishida tahsil olayotgani sababli ularning shaxsiy identiklik, o'zini

anglash, kasbiy o'zini belgilash, refleksiya va ijtimoiy moslashuv jarayonlarini o'rganish tadqiqot uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etdi.

“Men kimman?” metodikasi asosida talabalarga o'zlarini tavsiflovchi javoblarni yozish topshirig'i berildi. Javoblar mazmunan tahlil qilinib, talabalarning o'zini anglash darajasi, ijtimoiy rollarni idrok etishi, kasbiy identifikatsiyasi, qadriyatlar tizimi va shaxsiy sifatlariga munosabati aniqlashtirildi. Masalan, “men talabaman”, “men bo'lajak psixologman”, “men mas'uliyatli insonman”, “men oilamning farzandiman”, “men jamiyatga foydali mutaxassis bo'lishni xohlayman” kabi javoblar talabalarda shaxsiy va kasbiy identiklik elementlarining shakllanishini ko'rsatadi.

Tadqiqot jarayonida javoblar quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha tahlil qilindi: shaxsiy “Men”ni anglash, ijtimoiy rollarni belgilash, kasbiy identiklik, o'z-o'zini baholash, qadriyatlarga munosabat va kelajak maqsadlarini ifodalash. Ushbu yo'nalishlar talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishining psixologik omillarini aniqlashga xizmat qildi. Ayniqsa, kasbiy identiklikka oid javoblar talabalarning kelajakdagi mutaxassislikka munosabati, psixolog kasbiga qiziqishi va o'zini mazkur kasbiy soha vakili sifatida tasavvur qilish darajasini aniqlash imkonini berdi.

Metodika natijalarini tahlil qilishda talabalarning javoblari sifat jihatdan guruhlashtirildi. Birinchi guruhga shaxsiy sifatlarini ifodalovchi javoblar, ikkinchi guruhga ijtimoiy rollarni bildiruvchi javoblar, uchinchi guruhga kasbiy o'zini belgilashga oid javoblar, to'rtinchi guruhga qadriyat va hayotiy maqsadlarni aks ettiruvchi javoblar kiritildi. Bunday yondashuv shaxsiy identiklikning shakllanishida o'zini anglash, refleksiya, ijtimoiy muhit, kasbiy motivatsiya va o'z-o'zini baholash kabi omillarning o'rnini aniqlashga imkon berdi.

Mazkur metoddan foydalanish natijasida talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishi bir necha psixologik omillar bilan bog'liq ekani aniqlandi. Jumladan, o'zini anglash darajasi yuqori bo'lgan talabalar o'z shaxsiy sifatleri, kasbiy maqsadlari va ijtimoiy rollarini aniqroq ifodalagan bo'lsa, identiklik shakllanishida noaniqlik mavjud bo'lgan talabalar javoblarida umumiy, mavhum yoki tashqi ta'sirga asoslangan tavsiflar ko'proq kuzatildi. Shu sababli “Men kimman?” metodikasi talabalarda shaxsiy identiklikning rivojlanish darajasini aniqlash, uning psixologik omillarini tahlil qilish va kasbiy o'zini belgilash jarayonini baholash uchun samarali psixodiagnostik metod sifatida tanlandi.

Tadqiqot O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Psixologiya yo'nalishida tahsil olayotgan 59 nafar talaba ishtirokida o'tkazildi. Talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishining psixologik omillarini aniqlash maqsadida M. Kun va T. Makpartlendning “Men kimman?” metodikasidan foydalanildi. Respondentlar shartli ravishda tajriba va nazorat guruhlariga ajratildi. Tajriba guruhida 30 nafar, nazorat guruhida esa 29 nafar talaba ishtirok etdi.

1-jadval. Respondentlarning tajriba va nazorat guruhleri bo'yicha taqsimlanishi

Guruhlar	Talabalar soni	Ulushi, %	Tavsifi
Tajriba guruhi	30 nafar	50,8 %	“Men kimman?” metodikasi asosida identiklik omillari chuqur tahlil qilingan talabalar
Nazorat	29 nafar	49,2 %	An'anaviy suhbat va kuzatuv asosida o'rganilgan

guruhi			talabalar
Jami	59 nafar	100 %	Tadqiqotda ishtirok etgan umumiy respondentlar

Metodika natijalari talabalarning o'zini anglash, ijtimoiy rollarni idrok etish, kasbiy identiklik, o'z-o'zini baholash va kelajak maqsadlarini ifodalash ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil qilindi. Talabalarning javoblari mazmunan guruhlashtirildi. Masalan, "men talabaman", "men bo'lajak psixologman", "men mas'uliyatli insonman", "men oilamning farzandiman", "men jamiyatga foydali mutaxassis bo'lishni xohlayman" kabi javoblar shaxsiy va kasbiy identiklikning shakllanish darajasini aniqlashga xizmat qildi.

Tahlil natijalariga ko'ra, tajriba guruhi talabalar o'z shaxsiy sifatlari, ijtimoiy rollari va kasbiy maqsadlarini aniqroq ifodalagan. Nazorat guruhida esa ayrim talabalar javoblarida umumiylik, mavhumlik va tashqi ta'sirga bog'liqlik ko'proq kuzatildi. Bu holat shaxsiy identiklik shakllanishida o'zini anglash, refleksiya, kasbiy motivatsiya va ijtimoiy muhitning muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

2-jadval. Talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishining psixologik omillari bo'yicha natijalar

Psixologik omillar	Tajriba guruhi, %	Nazorat guruhi, %	Farq, %	Natija izohi
O'zini anglash darajasi	86,7 %	65,5 %	+21,2 %	Tajriba guruhi talabalar o'z shaxsiy sifatlarini aniqroq ifodaladi
Refleksiv qobiliyat	80,0 %	58,6 %	+21,4 %	O'z fikr va xatti-harakatlarini tahlil qilishga moyillik yuqoriroq bo'ldi
O'z-o'zini baholash	76,7 %	55,2 %	+21,5 %	Talabalar o'z imkoniyatlari va kamchiliklarini nisbatan real baholadi
Kasbiy identiklik	83,3 %	62,1 %	+21,2 %	"Bo'lajak psixolog" sifatida o'zini anglash kuchliroq namoyon bo'ldi
Ijtimoiy rollarni idrok etish	73,3 %	51,7 %	+21,6 %	Talabalarda oila, guruh va jamiyatdagi o'rnini tushunish darajasi oshdi
Hayotiy maqsadlarni belgilash	70,0 %	48,3 %	+21,7 %	Kelajak rejalari va shaxsiy maqsadlarni ifodalash aniqroq bo'ldi
Umumiy ko'rsatkich	78,3 %	56,9 %	+21,4 %	Tajriba guruhida shaxsiy identiklik shakllanishi yuqoriroq darajada namoyon bo'ldi

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, tajriba guruhi barcha psixologik omillar bo'yicha nazorat guruhiga nisbatan yuqori natija ko'rsatdi. Xususan, o'zini anglash darajasi tajriba guruhida 86,7 %, nazorat guruhida esa 65,5 % ni tashkil etdi. Bu talabalar o'z shaxsiy sifatlari, qiziqishlari va individual xususiyatlarini anglashda farq mavjudligini ko'rsatadi.

Refleksiv qobiliyat mezoni bo'yicha tajriba guruhida 80,0 %, nazorat guruhida 58,6 % natija qayd etildi. Bu ko'rsatkich shaxsiy identiklik shakllanishida refleksiyaning alohida ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi. O'zini tahlil qila olgan talaba o'z kuchli va zaif tomonlarini anglaydi, xatti-harakatlariga ongli baho beradi hamda kelajakdagi rivojlanish yo'lini aniqroq belgilaydi.

O'z-o'zini baholash mezoni bo'yicha tajriba guruhida 76,7 %, nazorat guruhida 55,2 % natija kuzatildi. Adekvat o'z-o'zini baholash talabani shaxsiy identikligini barqarorlashtiradi, chunki talaba o'z imkoniyatlarini real anglagan sari ijtimoiy va kasbiy hayotdagi o'rnini to'g'ri belgilay boshlaydi.

Kasbiy identiklik mezoni bo'yicha tajriba guruhida 83,3 %, nazorat guruhida 62,1 % natija aniqlandi. Talabalar "men bo'lajak psixologman", "men insonlarga psixologik yordam bera oladigan mutaxassis bo'lishni xohlayman", "men kelajakda amaliy psixolog sifatida ishlashni maqsad qilganman" kabi javoblari kasbiy identiklikning shakllanayotganini ko'rsatdi. Bu esa Psixologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun kasbiy motivatsiya shaxsiy identiklikning muhim tarkibiy omili ekanini anglatadi.

Ijtimoiy rollarni idrok etish mezoni bo'yicha tajriba guruhida 73,3 %, nazorat guruhida 51,7 % natija qayd etildi. Bu yo'nalishda talabalar "men oilamning farzandiman", "men guruh a'zosiman", "men jamiyatning faol a'zosi bo'lishni xohlayman" kabi javoblar orqali o'z ijtimoiy o'rnini anglashga harakat qilgan. Bu holat shaxsiy identiklik nafaqat individual, balki ijtimoiy omillar orqali ham shakllanishini ko'rsatadi.

Hayotiy maqsadlarni belgilash mezoni bo'yicha tajriba guruhida 70,0 %, nazorat guruhida 48,3 % natija kuzatildi. Ushbu mezon bo'yicha natijaning boshqa omillarga nisbatan pastroq bo'lishi ayrim talabalarda kelajak rejalari va hayotiy strategiyalar hali to'liq aniqlanmaganini bildiradi. Shu bilan birga, tajriba guruhi natijasining yuqoriligi refleksiv yondashuv va o'zini anglash jarayoni hayotiy maqsadlarni aniqlashtirishga yordam berishini tasdiqlaydi.

Umumiy ko'rsatkich tajriba guruhida 78,3 %, nazorat guruhida 56,9 % ni tashkil etdi. Farq 21,4 % bo'lib, bu talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishi bevosita o'zini anglash, refleksiya, o'z-o'zini baholash, kasbiy motivatsiya, ijtimoiy rollarni idrok etish va hayotiy maqsadlarni belgilash kabi psixologik omillar bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishi quyidagi jihatlarda yaqqol namoyon bo'ldi: birinchidan, o'z shaxsiy sifatlarini anglash va tavsiflash; ikkinchidan, o'zini muayyan ijtimoiy guruh va kasbiy yo'nalish vakili sifatida idrok etish; uchinchidan, kelajak maqsadlarini aniqlash; to'rtinchidan, o'z imkoniyatlari va cheklovlarini baholash. Mazkur natijalar shaxsiy identiklikning murakkab, ko'p omilli va bosqichma-bosqich shakllanuvchi psixologik jarayon ekanini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Psixologiya yo'nalishidagi talabalar ishtirokida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, shaxsiy identiklikning shakllanishida refleksiya va o'zini anglash yetakchi omillardan biri hisoblanadi. Talabalar o'zini chuqurroq anglagan sari kasbiy yo'nalishini aniqroq belgilaydi, ijtimoiy rollarini tushunadi, o'z imkoniyatlarini real baholaydi va hayotiy maqsadlarini shakllantirishga intiladi.

Olib borilgan nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatdiki, talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishi murakkab psixologik jarayon bo'lib, u o'zini anglash, refleksiya, o'z-o'zini baholash, kasbiy motivatsiya, ijtimoiy rollarni idrok etish va hayotiy maqsadlarni belgilash kabi omillar bilan bevosita bog'liqdir. Shaxsiy identiklik talabani "Men kimman?", "Kelajakda qanday mutaxassis bo'laman?", "Jamiyatdagi o'rnim qanday?" kabi savollarga ongli javob topishi orqali shakllanadi.

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Psixologiya yo'nalishida tahsil olayotgan 59 nafar talaba ishtirokida o'tkazilgan eksperiment natijalari shaxsiy identiklik shakllanishida refleksiya va o'zini anglashning yetakchi o'rin tutishini ko'rsatdi. Tajriba guruhi talabalarida o'z shaxsiy sifatlarini anglash, kasbiy maqsadlarini ifodalash, ijtimoiy rollarini tushunish va hayotiy rejalarga ongli munosabat bildirish ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'ldi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kasbiy identiklik talabalarning umumiy shaxsiy identikligi tarkibida muhim o'rin egallaydi. Psixologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar o'zlarini "bo'lajak psixolog", "insonlarga yordam beruvchi mutaxassis", "jamiyatga foydali shaxs" sifatida tasavvur qilgani ularning kasbiy o'zini belgilash jarayoni shakllanayotganini ko'rsatadi. Bu esa oliy ta'lim muhitida kasbiy motivatsiyani qo'llab-quvvatlash, refleksiv mashg'ulotlar, psixologik treninglar va o'zini anglashga yo'naltirilgan metodik ishlarni kuchaytirish zarurligini asoslaydi.

Shunday qilib, talabalarda shaxsiy identiklikni rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida ularning mustaqil fikrlashi, refleksiv qobiliyati, o'z-o'zini baholashi va kasbiy maqsadlarini aniqlashga qaratilgan psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratish muhimdir. Shaxsiy identikligi barqaror shakllangan talaba o'z imkoniyatlarini real baholaydi, ijtimoiy muhitga moslashadi, mas'uliyatli qarorlar qabul qiladi va kelajakdagi kasbiy faoliyatiga ongli tayyorgarlik ko'radi.

Olib borilgan nazariy va amaliy tahlillar shuni ko'rsatdiki, talabalarda shaxsiy identiklik shakllanishi murakkab psixologik jarayon bo'lib, u o'zini anglash, refleksiya, o'z-o'zini baholash, kasbiy motivatsiya, ijtimoiy rollarni idrok etish va hayotiy maqsadlarni belgilash kabi omillar bilan bevosita bog'liqdir. Shaxsiy identiklik talabani "Men kimman?", "Kelajakda qanday mutaxassis bo'laman?", "Jamiyatdagi o'rnim qanday?" kabi savollarga ongli javob topishi orqali shakllanadi.

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Psixologiya yo'nalishida tahsil olayotgan 59 nafar talaba ishtirokida o'tkazilgan eksperiment natijalari shaxsiy identiklik shakllanishida refleksiya va o'zini anglashning yetakchi o'rin tutishini ko'rsatdi. Tajriba guruhi talabalarida o'z shaxsiy sifatlarini anglash, kasbiy maqsadlarini ifodalash, ijtimoiy rollarini tushunish va hayotiy rejalarga ongli munosabat bildirish ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'ldi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kasbiy identiklik talabalarning umumiy shaxsiy identikligi tarkibida muhim o'rin egallaydi. Psixologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar o'zlarini "bo'lajak psixolog", "insonlarga yordam beruvchi mutaxassis", "jamiyatga foydali shaxs" sifatida tasavvur qilgani ularning kasbiy o'zini belgilash jarayoni shakllanayotganini ko'rsatadi. Bu esa oliy ta'lim muhitida kasbiy motivatsiyani qo'llab-

quvvatlash, refleksiv mashg'ulotlar, psixologik treninglar va o'zini anglashga yo'naltirilgan metodik ishlarni kuchaytirish zarurligini asoslaydi.

Shunday qilib, talabalarda shaxsiy identiklikni rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida ularning mustaqil fikrlashi, refleksiv qobiliyati, o'z-o'zini baholashi va kasbiy maqsadlarini aniqlashga qaratilgan psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratish muhimdir. Shaxsiy identikligi barqaror shakllangan talaba o'z imkoniyatlarini real baholaydi, ijtimoiy muhitga moslashadi, mas'uliyatli qarorlar qabul qiladi va kelajakdagi kasbiy faoliyatiga ongli tayyorgarlik ko'radi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Erikson E.H. Identity: Youth and Crisis. — New York: W.W. Norton & Company, 1968. — 336 p.
2. Marcia J.E. Development and Validation of Ego-Identity Status // Journal of Personality and Social Psychology. — 1966. — Vol. 3, № 5. — P. 551–558.
3. Berzonsky M.D. Identity Style and Coping Strategies // Journal of Personality. — 1992. — Vol. 60, № 4. — P. 771–788.
4. Waterman A.S. Eudaimonic Identity Theory: Identity as Self-Discovery // Schwartz S.J., Luyckx K., Vignoles V.L. Handbook of Identity Theory and Research. — New York: Springer, 2011. — P. 357–379.
5. Tajfel H., Turner J.C. An Integrative Theory of Intergroup Conflict // The Social Psychology of Intergroup Relations / ed. by W.G. Austin, S. Worchel. — Monterey, CA: Brooks/Cole, 1979. — P. 33–47.